

Original paper

SPECIFIC FEATURES OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN INCLUSIVE EDUCATION.

Soliyeva Shakhinabonu Jamshid kizi, master's student of the Bukhara State Pedagogical Institute.

Annotation: this article explores the specific features of the upbringing process within inclusive education. Special attention is given to the individual approach to each student, the creation of a psychologically safe and tolerant educational environment, as well as the development of social skills and the integration of children with special educational needs. The role of the teacher as a facilitator, mentor, and coordinator of the upbringing process is analyzed. It is emphasized that inclusive upbringing contributes to the development of empathy, mutual understanding, and responsibility among all students.

Keywords: inclusive education, upbringing process, individualized approach, psychological support, social integration, tolerance, children with special educational needs.

INKLYUZIV TA'LIMDA TARBIYA JARAYONING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.

Soliyeva Shaxinabonu Jamshid qizi, Buxoro Davlat Pedagogika instituti magistranti.

Annotatsiya. ushbu maqolada inklyuziv ta'limda tarbiya jarayonining o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan. Unda har bir o'quvchining individualligini inobatga olgan holda tarbiyaviy yondashuvni tashkil etish, psixologik qo'llab-quvvatlash, bag'rikeng va ijtimoiy moslashtiruvchi ta'lim muhitini yaratishning ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, inklyuziv ta'limda o'qituvchining roli, hamkorlikka asoslangan pedagogik metodlar va ijtimoiy integratsiyaning samarali yo'llari ilmiy asosda yoritib beriladi. Inklyuziv tarbiya nafaqat maxsus ehtiyojli bolalar, balki barcha o'quvchilarda empatiya, hamjihatlik va mas'uliyat tuyg'usini rivojlantirishi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, tarbiya jarayoni, individual yondashuv, psixologik qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy integratsiya, bag'rikenglik, maxsus ehtiyojli bolalar.

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ.

Солиева Шахинабону Джамшид Кизи, магистрантка Бухарского государственного педагогического института.

Аннотация. в данной статье рассматриваются особенности воспитательного процесса в условиях инклюзивного образования. Особое внимание уделяется индивидуальному подходу к каждому учащемуся, созданию психологически комфортной и толерантной образовательной среды, а также развитию социальных навыков и интеграции детей с особыми образовательными потребностями. Анализируется роль педагога как фасилитатора, наставника и координатора воспитательного процесса. Подчеркивается, что инклюзивное воспитание

способствует формированию у всех учащихся эмпатии, взаимопонимания и ответственности.

Ключевые слова: инклюзивное образование, воспитание, индивидуальный подход, психологическая поддержка, социальная интеграция, толерантность, дети с особыми образовательными потребностями.

Inklyuziv ta'lim bugungi kunda jahonda eng dolzarb ta'limiy yondashuvlardan biri bo'lib, uning asosiy maqsadi barcha bolalar uchun teng imkoniyatlar yaratishdan iborat. Ushbu tizimda maxsus ehtiyojli bolalar alohida emas, sog'lom tengdoshlari bilan birga umumiy ta'lim muhitida o'qitiladi va tarbiyalanadi. Bu jarayon nafaqat bilim berish, balki ijtimoiy moslashuv, empatiya, hamkorlik va bag'rikenglik kabi fazilatlarni shakllantirishga qaratilgan.

Inklyuziv ta'limda tarbiya jarayoni an'anaviy ta'limdan tubdan farq qiladi. U quyidagi asosiy xususiyatlar bilan ajralib turadi:

1. Individual yondashuv

Har bir o'quvchining aqliy, jismoniy va psixologik ehtiyojlari inobatga olinib, unga mos o'qitish va tarbiyalash uslubi tanlanadi. Bu esa har bir bolaning imkoniyatlarini to'liq namoyon etishiga yordam beradi.

2. Psixologik qo'llab-quvvatlash

Inklyuziv tarbiya jarayonida bolaga ruhiy tushkunlik, qo'rquv yoki ijtimoiy ajralish holatlarining oldini olish maqsadida doimiy psixologik yordam ko'rsatiladi. O'qituvchi bu jarayonda motivator va ishonchli hamroh sifatida qatnashadi.

3. Ijtimoiy integratsiya

Maxsus ehtiyojli bolalarni jamoadan ajratib qo'yish emas, balki ularni ijtimoiy hayotga moslashtirish inklyuziv ta'limning bosh maqsadlaridan biridir. Bu orqali sog'lom va maxsus ehtiyojli bolalar orasida empatiya va hamjihatlik rivojlanadi.

4. Bag'rikenglik muhitini yaratish

Tarbiya jarayoni bolalarda insonparvarlik, hurmat, hamdardlik va bag'rikenglikni kuchaytirishga qaratilgan bo'lib, bu jamiyatda ijobiy ijtimoiy munosabatlar shakllanishiga zamin yaratadi.

5. Hamkorlikka asoslangan ta'lim

Inklyuziv ta'limda o'qituvchi, ota-ona va sinf jamoasi birgalikda harakat qiladi. Bu esa tarbiya jarayonining samaradorligini oshiradi va bolaning rivojlanishini kompleks tarzda qo'llab-quvvatlaydi.

Inklyuziv ta'lim nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy va huquqiy ahamiyatga ega jarayondir. UNESCO va UNICEF kabi xalqaro tashkilotlar barcha bolalarning teng ta'lim olish huquqini himoya qilgan holda inklyuziv ta'limni global darajada qo'llab-quvvatlamogda. O'zbekistonda ham so'nggi yillarda inklyuziv ta'limni rivojlantirish bo'yicha qator davlat dasturlari, qonunlar va metodik tavsiyalar ishlab chiqildi.

Inklyuziv ta'lim yordamida:

- bolalarda ijtimoiy moslashuv tezlashadi;
- stereotip va kamsitish holatlari kamayadi;

-ta'lim jarayoni insonparvarlik ruhida olib boriladi;

-jamiyatda bag'rikenglik madaniyati shakllanadi.

Bu tizim ta'limda yangicha yondashuvni talab qiladi: o'qituvchilar zamonaviy metodikalar, psixologik yondashuv va ko'p tarmoqli hamkorlik orqali har bir bolaga individual tarzda e'tibor qaratishi zarur.

Xulosa. Inklyuziv ta'limda tarbiya jarayoni nafaqat maxsus ehtiyojli bolalar, balki barcha o'quvchilar uchun insoniylik, empatiya, mas'uliyat va ijtimoiy faollikni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu ta'lim modeli kelajak avlodni tolerant, bag'rikeng va ijtimoiy ongli shaxs sifatida tarbiyalashning eng samarali yo'llaridan biridir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. UNESCO. Inclusive Education Guidelines. – Paris, 2017.
3. UNICEF. Inclusive Education for Children with Disabilities. – New York, 2019.
4. Rasulova D. Inklyuziv ta'lim metodik asoslari. – Toshkent: Fan, 2021.
5. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Inklyuziv ta'lim konsepsiyasi. – Toshkent, 2022.
6. Savolov A., Murodova N. Inklyuziv pedagogika asoslari. – Toshkent: Innovatsiya, 2023.